

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı

Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş

Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması

Doç. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

İnsanlar arasındaki iletişim ihtiyacı, onları birbirlerinin dillerini öğrenmeye sevk etmiştir. Bu amaçla insanlar birbirlerinin dillerini öğrenmek için çalışmalar yapmıştır. Türkiye’de Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesinin kurumsal süreci Ankara Üniversitesine bağlı TÖMER’in 1984 yılında kurulmasıyla başlamıştır. Kurumsallaşma beraberinde çeşitli projelerin doğmasına sebep olmuştur. Bunun ilk örneği, 1992 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla beraber kurulan Türk Cumhuriyetlerindeki öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla başlatılan Büyük Öğrenci Projesi’dir. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan yabancıların varlığı, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi alanındaki projelerin sayısını artırmıştır.

Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimiyle ilgili yürütülen projeleri konu edinen lisansüstü tezlerinin sonuçlarını meta sentez yöntemi ile değerlendirmektir. Meta-sentez, belirlenen bir konu, tema ya da çalışma alanıyla ilgili çalışmaların bulgularını bir bütün olarak görüp belirli ölçütler etrafında birleştirmeyi ve söz konusu çalışmaları raporlaştırmayı sağlar. YÖK Tez veri tabanında yapılan inceleme sonucunda Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi projeleriyle ilgili günümüze değin (Ağustos, 2024) 1 doktora ve 14 yüksek lisans tezi olmak üzere 15 kaynak bulunmuştur. Bu tezlere konu olan projeler şunlardır: Büyük Öğrenci Projesi (BÖP), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Uluslararası İmam Hatip Liseleri (UIHL) ve Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi (PİKTES) projeleridir. Tezlerden elde edilen verilerinin sonuçları ana hatlarıyla şöyledir: PİKTES projesinde oyunlarla öğretim, dil öğretimine faydalı olmaktadır. Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Materyal eksikliğinin giderilmesi durumunda eğitimde kalite artacaktır. Uyum sınıflarının tek bir sınıf düzeyinde değil ihtiyaç duyulan durumlarda diğer sınıf düzeylerinde de açılması gerekmektedir. Büyük Öğrenci Projesi ile ilgili olarak proje Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Mezun olan öğrenciler ülkelerine döndüğünde Türkiye’nin birer kültür elçisi olacağı göz önünde bulundurulmalı ve projenin daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Uluslararası İmam Hatip Liseleri ile ilgili ise müfredatın incelenmesi ve geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda bu okulların ve projenin daha kapsamlı bir şekilde tanıtılması faydalı olacaktır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili olarak ise Öğrencilere verilen hazırlık sınıfının eğitimlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öğrenciler için düzenlenen etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artırılması, Türkçe öğretiminin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde projeler, PİKTES, UIHL, YTB, BÖP

Giriş

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi tarihiyle ilgili alanda farklı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla beraber Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi bazı kaynaklara göre Çinliler döneminde (Biçer, 2017), bazı kaynaklara göre Kaşgarlı Mahmut'un 1072-1074 tarihleri arasında yazdığı Divan-ı Lügat-it Türk'ün yayımlandığı dönemde (Göçer, 2013; Biçer, 2012; Özdemir, 2018), bazı kaynaklara göre ise 1551 yılında Venediklilerin İstanbul elçiliklerinde açmış oldukları Dil Oğlanları Okulunda (Nurlu, 2019) başladığı belirtilmiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren ordunun asker ihtiyacının karşılandığı pençik sisteminde de Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretildiğini görmek mümkündür. Bu sistemin özünde savaşlarda esir alınan gayrimüslim çocukların Türk ve Müslüman ailelerin yanına yerleştirilmesiyle Türkçeyi ve İslamiyet'i öğrenmeleri vardır (Şengül Çiğdem, 2023).

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulması ile hem Türk diline daha çok önem verilmiş hem de Türkçenin öğretimi üzerinde daha ciddi bir şekilde durulmuştur (Aykaç, 2015). 1950'lilerden sonra ise üniversitelerde Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar genellikle bireysel çabalara dayanmaktadır (Kardaş & Kaya, 2019, s. 17). Bireysel çalışmalardan sonra üniversitelerin de kurumsallaşarak Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi alanında çalışmalar yaptığı görülmektedir. Bu çalışmalardan ilki 1984 yılında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin (TÖMER) kurulmasıyla gerçekleşmiştir (Açık, 2008).

Başlangıçta yalnızca Ankara Üniversitesi bünyesinde açılan ve farklı illerdeki şubeleri aracılığıyla yabancı öğrencilere Türkçe öğreten TÖMER, daha sonra bu faaliyetleri yürüten diğer merkezlerin ortak adı haline gelmiştir. Günümüzde neredeyse her üniversitenin bünyesinde TÖMER adı ile faaliyet yürüten ama Ankara Üniversitesi ile bir bağı bulunmayan öğretim merkezleri bulunmaktadır. Bazı üniversiteler bu benzerlikten kaçınmak için öğretim merkezlerini DİLMER (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), DEDAM (9 Eylül Üniversitesi), FÜSEM (Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), HÜDİL (Hacettepe Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi), (BUDAM) başkent üniversitesi, SDEM sosyal destek ve eğitim merkezi diyanet vakfı gibi isimleri ile adlandırmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimini için hazırlanmış projeleri konu alan lisansüstü tezlerin bulgularını ve sonuçlarını sınıflandırıp alanda yapılacak yeni çalışmalar için bir veri kaynağı oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:

1. Bu çalışmaların türleri nedir?
2. Yapılan çalışmaların yayımlandığı yıllara göre dağılımı nedir?
3. Yapılan bilimsel çalışmaların hangisi öğretim projesini esas almaktadır?
4. Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular nedir?
5. Yapılan çalışmalarda hangi sonuçlara ulaşılmıştır?
6. Yapılan çalışmalarda üretilen öneriler nelerdir?

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, bir meta sentez araştırmasıdır. Meta-sentez, belirlenen bir konu, tema ya da çalışma alanı hakkındaki benzer çalışmaların belirli ölçütler altında gruplanıp, bu çalışmalara ait nitel bulguların ya da yorumların birleştirilerek-karşılaştırılarak yeniden yorumlanmasıdır (Au, 2007; Çalık & Sözbilir, 2014; Walsh & Downe, 2005; Akt: Dinçer, 2018). Meta sentez ile meta analiz arasındaki temel fark nitel veri, nicel veri kullanımudur. Bir meta analiz yapılabilmesi için kesinlikle nicel verilere ihtiyaç duyulurken meta sentez ise nitel veriler aracılığıyla yapılmaktadır (Dinçer, 2018). Çalışmada Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesinde projeler konulu yapılmış olan nitel desenli tez sonuçları inceleneceği için meta sentez yöntemi kullanılmıştır.

Meta sentez yöntemi kapsamında araştırmaya dahil edilen çalışmaların belirlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanmasında aşağıdaki belirli aşamalar takip edilmelidir. Bu aşamalar Çalık ve Sözbir tarafından şöyle sıralanmıştır:

- Meta-sentez veya betimsel içerik analizinin boyutları ve boyutlar arası ilişkiler (matrisler) açıkça ortaya konulmalıdır.
- Meta-sentez veya betimsel içerik analizinde kullanılan analiz ve kodlama süreci anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır.
- Meta-sentez veya betimsel içerik analizinin sınırlılıkları belirtilmelidir. (Örneğin; yıl sınırının konulması)
- Meta-sentez veya betimsel içerik analizinin geçerliği ve güvenilirliği ile ilgili alınan tedbirler açıklanmalıdır. Eğer varsa alternatif analiz/sentez türleri ve bu şekilde yapılacak analiz/sentezlerin çıktılarının neler olabileceğinden bahsedilmelidir (Çalık ve Sözbir, 2014).

Verilerin Toplanması

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde (YÖKTEZ) "Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi", "Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi", "Yabancı bir dil olarak Türkçenin öğretimi" anahtar sözcükleri ile yapılan taramada 364'ü yüksek lisans ve 76 tanesi doktora tezi olmak üzere 440 çalışmaya ulaşılmıştır. Bunlar bir veri havuzu olarak düşünülmüştür. İçerikleri incelenmiş ve Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi projeleriyle (PİKTES gibi ulusal veya uluslararası projeler) ilgili olan çalışmalar diğer çalışmaların arasından çalışmaya veri oluşturmak için seçilmiştir. Araştırmada, yüksek lisans tezleri arasından seçilen toplam 14 lisansüstü çalışması incelenmiştir. Projeleri konu edinen doktora tez çalışması bulunmamıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada ele alınan çalışmalar araştırmacı tarafından içerik analizi yöntemiyle okunmuş, çalışmaların içerikleri değiştirilmeden araştırmacı tarafından sadeleştirilmiş birer cümle halinde yeni ifadeler elde edilmiştir. Bu ifadeler belirli başlıklar altında tablolatırılmıştır. Bu başlıklar; "çalışmaların türleri", "çalışmaların yayımlandığı yıllara göre dağılımı", "çalışmaların ele aldığı öğretim projesi", "çalışmaların elde ettiği bulgular", "çalışmaların ulaştığı sonuçlar", "çalışmaların önerileri" olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen veriler tablolatırılmıştır.

Bulgular

İncelenecek tezler belirlenmiş ve doktora tezleri için D, yüksek lisans tezleri için ise Y adlandırması ile tezler kodlanmıştır. Bu tezlerin dağılımını gösteren tablo aşağıdadır.

Tablo 1. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde projeleri konu edinen doktora ve yüksek lisans tezlerinin türlerine ilişkin veriler

Tür	Frekans (f)
Yüksek Lisans	14
Doktora	0
Toplam	14

Tablo 1'deki veriler incelendiğinde, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi alanında hazırlanmış olan projeleri konu alan toplam 14 tez incelendiğinde bu tezlerin tamamının (14) yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir.

Mezuniyet derecesinden sonra bu tezlerin yazılmış oldukları yıllar ile ilgili veriler kodlanmış, çalışmaların yapıldığı yılların dağılımı belirlenmiştir. Tezlerin yıllar göre dağılımını gösteren tablo aşağıdadır.

Tablo 2. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde projeleri konu edinen doktora ve yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılımına ilişkin veriler

Yıl	Doktora	Yüksek Lisans	Sayı
2013	-	1	1
2014	-	1	1
2016	-	1	1
2019	-	2	2
2020	-	1	1
2021	-	1	1
2022	-	3	3
2023	-	4	4
Toplam		14	14

Tablo 2'de yer alan veriler incelendiğinde Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimini konu edinen ilk lisans üstü tez çalışmasının 2013 yılında (1) yapıldığı görülmektedir. İlk tezin yayımlandığı 2013 yılından günümüze (2024) kadar geçen sürede 2015, 2017, 2018 ve 2024 yıllarında ise projeleri konu edinen herhangi bir lisans üstü tez çalışması yapılmamıştır. 1 doktora tezinin yapıldığı yıl olan 2023 yılı aynı zamanda projeleri konu edinen en fazla tez (5) yayımlandığı yıldır.

Tez türlerinin yıllara göre dağılımından sonra ilgili oldukları projelerle ilgili dağılımları belirlenmiştir. Tezlerin ilgili oldukları projelere göre dağılımını gösteren tablo aşağıdadır.

Tablo 3. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde projeleri konu edinen doktora ve yüksek lisans tezlerinin projelere göre dağılımına ilişkin veriler

Proje	Doktora	Yüksek Lisans	Toplam
PİKTES	-	7	7
YTB	-	4	4
BÖP	-	1	1
UİHL	-	2	2
Toplam	0	14	14

Tablo 3'teki verilerden hareketle Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi alanında yapılan çalışmaların 4 farklı projeyi konu edindiği ve bu projelerin de PİKTES (Türk Eğitim Sistemindeki Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi), YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), BÖP (Büyük Öğrenci Projesi) ve UİHL (Uluslararası İmam Hatip Liseleri) Projeleri olduğu görülmektedir. PİKTES araştırmacılar tarafından en fazla konu edinilen (7) proje olurken BÖP ise araştırmacılar tarafından en az tercih edilen (1) proje olmuştur. Projeleri konu edinen tek doktora tezinde ise PİKTES incelenmiştir.

Araştırma sürecinde incelenen tezlerin incelediği konu alanları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Projeleri ele alan çalışmaların incelediği konu alanları

Tema	Alt Tema	Tez numarası	f
Öğretmen görüşleri	Dil öğretimine yönelik görüşleri	Y1, Y4, Y6, Y7	4
	Projeye yönelik görüşleri	Y2, Y5,	2
	Öğretmen eğitimlerine yönelik görüşleri	Y3,	1
	Uyum sınıflarına yönelik görüşleri	Y6	1
Öğrenci Görüşleri	Türkiye algıları	Y12, Y13, Y14, Y10,	4
	Projeye yönelik görüşleri	Y9, Y11	2
	Öğretime yönelik görüşleri	Y8,	1

Tablo 4'teki veriler incelendiğinde Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi alanında hazırlanmış olan lisans üstü tezlerin konularının, öğretmen görüşleri ve öğrenci görüşleri olmak üzere 2 temada toplandığı görülmektedir. Bu temalardan öğretmen görüşlerinin alt temaları dil öğretimine yönelik görüşleri (4), projeye yönelik görüşleri (2), eğitimlere yönelik görüşleri (1), uyum sınıflarına yönelik görüşleri (1); öğrenci görüşlerinin alt temaları ise Türkiye algıları (4), projeye yönelik görüşleri (2), öğretime yönelik görüşleri (1) olarak sıralanmıştır.

Tablo 5. PİKTES projesi öğretmen görüşleri ile ilgili bulgular

Tema	Kod	Tez numarası	f
PİKTES Projesi öğretmen görüşleri bulgular	Materyal çeşitliliği sağlanmalı	Y3, Y5, Y6, Y7	4
	Temel berileri öğretme zorluğu	Y1, Y6, Y7	3
	Eğitici eğitimleri yeterliliği	Y1, Y2	2
	Uyum sınıflarının her sınıf düzeyinde olmaması	Y2, Y6	2
	Velilere yönelik eğitim çalışmalarının yapılmaması	Y3, Y6	2
	Yabancı öğrencilerin dil sorununun çözülememesi	Y4, Y5	2
	Öğrencilere kültür öğretilmesi gerekliliği	Y4, Y7	2
	Öğretmenlerin çalışma şartları iyileştirilmesi gerekliliği	Y2	1
	Öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerekliliği	Y3	1
	Yabancı öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulması ihtiyacı	Y5	1
	Yabancı öğrencilerin Türkçeye karşı ön yargıları yıkılmalı	Y6	1
	Ölçme değerlendirme sistemi yetersizliği	Y6	1
	Öğrenciler, Türkçeye maruz bırakılması gerekliliği	Y7	1

Tablo 5'teki veriler incelendiği zaman projede uygulayıcı olan öğretmenlerin PİKTES görüşleriyle ilgili bulguların 13 kod oluşturduğu görülmektedir. Bunlar kodlar; materyal çeşitliliği sağlanmalı (4), temel berileri öğretme zorluğu (3), eğitici eğitimleri yeterliliği (2), u uyum sınıflarının her sınıf düzeyinde olmaması (2), velilere yönelik eğitim çalışmalarının yapılmaması (2), yabancı öğrencilerin dil sorununun çözülememesi (2), öğrencilere kültür öğretilmesi gerekliliği (2), öğretmenlerin çalışma şartları iyileştirilmesi gerekliliği (1), öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerekliliği (1), yabancı öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulması ihtiyacı (1), yabancı öğrencilerin Türkçeye karşı ön yargıları yıkılmalı (1), ölçme değerlendirme sistemi yetersizliği (1), öğrenciler, Türkçeye maruz bırakılması gerekliliği (1) şeklindedir.

Tablo 6. BÖP öğrenci görüşleri ile ilgili bulgular

Tema	Kod	Tez numarası	f
BÖP öğrenci görüşleri bulgular	BÖP aksaklıkları olsa da Türkiye'nin tanınırlığı için faydalı bir proje	Y9	1
	Projenin devam ettirilmesi gerekmekte	Y9	1
	Türkiye'nin etki alanının genişlemesi için öğrenci hareketliliği devam etmeli	Y9	1

Tablo 6'daki veriler incelendiğinde BÖP ile ilgili elde edilen öğrenci görüşleriyle ilgili bulgular 3 farklı kodda oluşturmuştur. Bunlar; BÖP aksaklıkları olsa da Türkiye'nin tanınırlığı için faydalı bir proje (1), projenin devam ettirilmesi gerekmekte (1) ve Türkiye'nin etki alanının genişlemesi için öğrenci hareketliliği devam etmeli (1) kodlarıdır.

Tablo 7. YTB projesi öğrenci görüşleri ile ilgili bulgular

Tema	Kod	Tez numarası	f
YTB Projesi öğrenci görüşleri bulgular	YTB öğrencilere uygun ortamı sağlamakta	Y8, Y12, Y14	3
	Öğrencilerin aldığı dil eğitimi yetersiz	Y8, Y12, Y14	3
	Türkiye'nin Müslüman oluşu öğrenciler için bir tercih nedeni	Y10, Y11	2
	Türkiye pek dindar bir ülke değil	Y10, Y11	2
	Türkiye Burslarından genel olarak akrabaları aracılığıyla haberdar olmaları	Y10, Y11	2
	Türkiye'deki eğitimin kendi ülkelerine göre daha iyi olması	Y8	1
	Türkiye dizilerde tanıtıldığı gibi olmaması	Y10	1
	Türkiye hakkında gelmeden önce yeterli bilgilerinin olmaması	Y11	1
	Öğretmen tutumlarından memnuniyet	Y11	1
	Etnik köken, din ve ten rengi nedeniyle yaşanan sorunlar	Y11	1
	Öğrencilerin, Türk eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanması	Y12	1
	Türkiye'den aldıkları diplomanın denkliği	Y12	1
	Türkiye'nin pahalı bir ülke oluşu	Y12	1

Tablo 7’de yer alan veriler incelendiğinde YTB Projesiyle ilgili öğrenci görüşlerinin 13 kod oluşturduğu görülmektedir. Bu kodlar; YTB öğrencilere uygun ortamı sağlamakta (3), öğrencilerin aldığı dil eğitimi yetersiz (3), Türkiye’nin Müslüman oluşu öğrenciler için bir tercih nedeni (2), Türkiye pek dindar bir ülke değil (2), Türkiye Burslarından genel olarak akrabaları aracılığıyla haberdar olmaları (2), Türkiye’deki eğitimin kendi ülkelerine göre daha iyi olması (1), Türkiye’nin dizilerde tanıtıldığı gibi olmaması (1), Türkiye hakkında gelmeden önce yeterli bilgilerinin olmaması (1), öğretmen tutumlarından memnuniyet (1), etnik köken, din ve ten rengi nedeniyle yaşanan sorunlar (1), öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanması (1), Türkiye’den aldıkları diplomanın denkliği (1), Türkiye’nin pahalı bir ülke oluşu (1) şeklinde sıralanmıştır.

Tablo 8. UİHL projesi öğrenci görüşleri ile ilgili bulgular

Tema	Kod	Tez numarası	f
UİHL Projesi öğrenci görüşleri bulgular	Kültür farklılığının öğrenciler için zorluklar yaşatması	Y13, Y14	2
	Türkiye’nin bölgesinde örnek alınan bir ülke olması	Y13	1
	Öğrencilerin aldığı dil eğitimi yetersizliği	Y14	1
	UİHL müfredatının gözden geçirilmesi gereği	Y13	1
	Türkiye’ye gelen öğrencilerin Türkiye algıları olumlu yönde değişmesi	Y13	1
	UİHL’nin öğrencilere uygun ortamı sağlaması	Y14	1
	UİHL projesinin tanıtımı çalışmalarının yetersizliği	Y14	1

Tablo 8’de yer alan veriler incelendiğinde UİHL Projesiyle ilgili öğrenci görüşlerinin 7 kod oluşturduğu görülmektedir. Bunlar; kültür farklılığının öğrenciler için zorluklar yaşatması (2), Türkiye’nin bölgesinde örnek alınan bir ülke olması (1), öğrencilerin aldığı dil eğitiminin yetersizliği (1), UİHL müfredatının gözden geçirilmesi isteği (1), Türkiye’ye gelen öğrencilerin Türkiye algıları olumlu yönde değişmesi (1), UİHL’nin öğrencilere uygun ortamı sağlamadı (1), UİHL projesinin tanıtımı çalışmalarının yetersizliği (1) kodlarıdır.

Tablo 9. PİKTES Projesi öğretmen görüşleri temasından elde edilen sonuçlar

Tema	Kod	Tez numarası	f
PİKTES Projesi öğretmen görüşleri sonuçları	Materyal yetersizliği ve çeşitliliğinde yaşanan sıkıntılar	Y1, Y3, Y4, Y6	4
	Mobil uygulamaların geliştirilmesi ihtiyacı	Y1, Y3, Y6	3
	Velilere yönelik eğitimlerin artırılması gerekliliği	Y2, Y4, Y5	3

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

PİKTES Projesi öğretmen görüşü sonuçları	Uyum sınıflarının alt kademelerde de olması gerekliliği	Y3, Y4, Y5	3
	Ders kitaplarının seviyeye uygun olmayışı	Y1, Y6	2
	Okullarda yabancı öğrenci yoğunluğunun fazla oluşu	Y2, Y6	2
	Öğretmen veli iş birliği sağlanamaması	Y4, Y5	2
	Öğretim yöntemleri çeşitliliğinin yetersizliği	Y4, Y7	1
	Öğretmenlere yönelik eğitimlerin yetersizliği	Y5, Y6	2
	Okulların şartlarının yetersizliği	Y5, Y6	2
	Ölçme - değerlendirme sisteminin yetersizliği	Y1	1
	Öğretmenlerin çalışma şartları iyileştirilmesi gerekliliği	Y2	1
	PİKTES yardımlarında yabancı öğrenciler arasında ayırım yapılması	Y2	1
	Öğrencilere kültür öğretimi yapılmaması	Y4	1
	Öğretmenlerin öğrencilerin kültürüne saygı duymaması	Y4	1
	Yabancılara Türkçe öğretiminde geç kalınması	Y5	1
	Öğretim programı öğrenci seviyesine uygun olmaması	Y6	1
	Öğrencilerin derse motive olamaması	Y7	1
	Alfabe farklılıklarına öğretmenler tarafından dikkat edilmemesi	Y7	1
	Öğrencinin seviyesine uygun yöntem ve tekniklerin yeteri kadar kullanılmaması	Y7	1
	Temel dil becerilerine önem verilmemesi	Y7	1

Tablo 9'da yer alan veriler incelendiğinde PİKTES Projesiyle öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçların 23 kod oluşturduğu görülmektedir. Bunlar kodlar; materyal yetersizliği ve çeşitliliğinde yaşanan sıkıntılar (4), mobil uygulamaların geliştirilmesi ihtiyacı (3), velilere yönelik eğitimlerin artırılması gerekliliği (3), uyum sınıflarının alt kademelerde de olması

gerekliliği (3), ders kitaplarının seviyeye uygun olmayışı (2), okullarda yabancı öğrenci yoğunluğunun fazla oluşu (2), öğretmen veli iş birliği sağlanamaması (2), öğretim yöntemleri çeşitliliğinin yetersizliği (2), öğretmenlere yönelik eğitimlerin yetersizliği (2), okulların şartlarının yetersizliği (2), ölçme - değerlendirme sisteminin yetersizliği (1), öğretmenlerin çalışma şartları iyileştirilmesi gerekliliği (1), PİKTES yardımlarında yabancı öğrenciler arasında ayırım yapılması (1), öğrencilere kültür öğretimi yapılmaması (1), öğretmenlerin öğrencilerin kültürüne saygı duymaması (1), yabancılara Türkçe öğretiminde ilkökul seviyesi geç kalmaktadır (1), yabancılara Türkçe öğretiminde geç kalınması (1), öğretim programı öğrenci seviyesine uygun olmaması (1), öğrencilerin derse motive olamaması (1), alfabe farklılıklarına öğretmenler tarafından dikkat edilmemesi (1), öğrencinin seviyesine uygun yöntem ve teknikler yeteri kadar kullanılmaması (1), temel dil becerilerine önem verilmemesi (1) şeklinde sıralanmıştır.

Tablo 10. BÖP öğrenci görüşleri temasından elde edilen sonuçlar

Tema	Kod	Tez numarası	f
BÖP öğrenci görüşleri sonuçlar	Projenin ve aday seçiminin tanıtımı yapılmamakta	Y9	1
	Mezun takip sistemi yetersiz	Y9	1
	Diploma denklikleri sağlanamaması	Y9	1

Tablo 10'da yer alan veriler incelendiğinde BÖP ile ilgili öğrenci görüşlerinden elde edilen sonuçlar 3 kod oluşturmuştur. Bunlar; projenin ve aday seçiminin tanıtımı yapılmamakta (1), mezun takip sistemi yetersizdir (1), diploma denklikleri sağlanamaması (1) kodlarıdır.

Tablo 11. YTB Projesi öğrenci görüşleri temasından elde edilen sonuçlar

Tema	Kod	Tez numarası	f
YTB Projesi öğrenci görüşleri sonuçlar	YTB'nin farklı illerde çalışma ofislerinin olmaması	Y8, Y11	2
	Öğrencilere sağlanan burs olanakları yetersizliği	Y8, Y12	2
	Öğrencilerin taleplerinin dikkate alınmaması	Y8, Y12	2
	Projenin hem Türk öğrencilere hem de yabancı öğrencilere tanıtımının yetersizliği	Y11, Y12	2
	Eğitimlerin kalitesinin yetersizliği	Y8	1
	Öğrencilere Türkiye'yi tercih etmeleri için yapılan tanıtımların yetersizliği	Y10	1
	Türkiye'yi yanlış tanıtan dizilere yönelik önlem alınmaması	Y10	1
	Öğrencilere kültür öğretimi yapılmaması	Y11	1

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Öğrencilerin kültürüne saygı duyulmaması	Y11	1
Teknolojinin etkili ve etkin bir şekilde kullanılmaması	Y11	1
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarının dikkate alınmaması	Y12	1

Tablo 11’de yer alan veriler incelendiğinde YTB Projesiyle ilgili öğrenci görüşlerinden elde edilen sonuçların 11 kod oluşturduğu görülmektedir. Bunlar; YTB’nin farklı illerde çalışma ofislerinin olmaması (2), Öğrencilere sağlanan burs olanakları yetersizliği (2), öğrencilerin taleplerinin dikkate alınmaması (2), projenin hem Türk öğrencilere hem de yabancı öğrencilere tanıtımının yetersizliği (2), eğitimlerin kalitesinin yetersizliği (1), öğrencilere Türkiye’yi tercih etmeleri için yapılan tanıtımların yetersizliği (1), Türkiye’yi yanlış tanıtan dizilere yönelik önlem alınmaması (1), öğrencilere kültür öğretimi yapılmaması (1), öğrencilerin kültürüne saygı duyulmaması (1), teknolojinin etkili ve etkin bir şekilde kullanılmaması (1), öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarının dikkate alınmaması (1) kodlarıdır.

Tablo 12. UIHL Projesi öğrenci görüşleri temasından elde edilen sonuçlar

Tema	Kod	Tez numarası	f
UIHL Projesi öğrenci görüşleri sonuçlar	Projenin öğrencilere uygun biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmekte	Y13	1
	Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilerin Türkiye’nin birer kültür elçisi olması	Y13	1
	Öğrencilere üniversite eğitimi için destek sağlanmaması	Y14	1
	Öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerin yetersizliği	Y14	1
	Öğrencilere sağlanan burs olanaklarının yetersizliği	Y14	1
	Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarının dikkate alınmaması	Y14	1

Tablo 12’de yer alan veriler incelendiğinde UIHL Projesiyle ilgili öğrenci görüşlerinden elde edilen sonuçların 6 kod oluşturduğu görülmektedir. Bunlar; proje öğrencilere uygun biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmekte (1), Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilerin Türkiye’nin birer kültür elçisi olması (1), öğrencilere üniversite eğitimi için destek sağlanmaması (1), öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerin yetersizliği (1), öğrencilere sağlanan burs olanaklarının yetersizliği (1), öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarının dikkate alınmaması (1) kodlarıdır.

Tablo 13. PİKTES Projesi öğretmen görüşleri temasından elde edilen öneriler

Tema	Kod	Tez numarası	f
PİKTES Projesi öğretmen önerileri	Mobil uygulamalar geliştirilmeli, teknolojiden faydalanılmalı	Y1, Y3, Y6	3
	Öğretmen eğitimleri artırılmalı ve tüm öğretmenleri kapsamalı	Y2, Y5, Y6	3
	Uyum sınıfları alt kademelere çekilmeli	Y3, Y4, Y5	3
	Velilere yönelik eğitimler artırılmalı	Y4, Y5, Y6,	3
	Materyal eksikliği giderilmeli, materyaller çeşitlendirilmeli	Y1, Y3	2
	Materyal kalitesi artırılmalı	Y1, Y6	2
	Öğretmen veli iş birliği sağlanmalı	Y2, Y4,	2
	Öğretmenler yabancı öğrencilere bakış açılarını değiştirmeli	Y3, Y4,	2
	Öğretim yöntemleri çeşitlendirilmeli	Y4, Y7	2
	Ölçme değerlendirme sistemi etkili bir şekilde kullanılmalı	Y1	1
	Öğretmenlerin yasal hakları iyileştirilmeli	Y2,	1
	Sınıflardaki yabancı öğrenci yoğunluğu azaltılmalı	Y2	1
	Öğrencilere kültür öğretimi yapılmalı	Y4,	1
	Okullarda dil laboratuvarları açılmalı	Y5,	1
	Öğrencilerin fiziki şartları iyileştirilmeli	Y6,	1
	Öğrencilerin motivasyonu yüksek tutulmalı	Y7	1
	Alfabe farklılıklarına dikkat edilmeli	Y7	1
	Öğrencilerin bireysel farkları dikkate alınmalı	Y7	1

Tablo 13'te yer alan veriler incelendiğinde PİKTES Projesinde öğretmen görüşleri temasından elde edilen öğretmen önerilerinin 18 farklı kodda toplandığı görülmektedir. Bunlar; mobil uygulamalar geliştirilmeli, teknolojiden faydalanılmalı (3), öğretmen eğitimleri artırılmalı ve tüm öğretmenleri kapsamalı (3), uyum sınıfları alt kademelere çekilmeli (3), velilere yönelik eğitimler artırılmalı (3), materyal eksikliği giderilmeli, materyaller çeşitlendirilmeli (2), materyal kalitesi artırılmalı (2), öğretmen veli iş birliği sağlanmalı (2), öğretmenler yabancı

öğrencilere bakış açılarını değiştirmeli (2), öğretim yöntemleri çeşitlendirilmeli (2), ölçme değerlendirme sistemi etkili bir şekilde kullanılmalı (1), öğretmenlerin yasal hakları iyileştirilmeli (1), sınıflardaki yabancı öğrenci yoğunluğu azaltılmalı (1), öğrencilere kültür öğretimi yapılmalı (1), okullarda dil laboratuvarları açılmalı (1), öğrencilerin fiziki şartları iyileştirilmeli (1), öğrencilerin motivasyonu yüksek tutulmalı (1), alfabe farklılıklarına dikkat edilmeli (1), öğrencilerin bireysel farkları dikkate alınmalı (1) kodlarıdır.

Tablo 14. BÖP öğrenci görüşleri temasından elde edilen öneriler

Tema	Kod	Tez numarası	f
BÖP öğrenci önerileri	Proje geliştirilmeli ve öğrenciler için bir tercih sebebi haline getirilmeli	Y9	1
	Proje kapsamında koordinasyon ve iş birliği sağlanmalı	Y9	1
	Projenin etki alanı geliştirilmeli ve farklı ülkelere yönelik çalışmalar yapılmalı	Y9	1
	Projenin tanıtımı daha iyi yapılmalıdır	Y9	1
	Mezun öğrenci iletişim sistemi oluşturulmalı	Y9	1
	Üniversitelerin denklik sorunu ortadan kaldırılmalı	Y9	1

Tablo 14'te yer alan veriler incelendiğinde BÖP öğrenci görüşleri temasından elde edilen öğrenci önerilerinin 7 kod oluşturduğu görülmektedir. Bunlar; proje geliştirilmeli ve öğrenciler için bir tercih sebebi haline getirilmeli (1), proje kapsamında koordinasyon ve iş birliği sağlanmalı (1), projenin etki alanı geliştirilmeli ve farklı ülkelere yönelik çalışmalar yapılmalı (1), aday öğrenci seçiminde daha titiz ve şeffaf davranılmalı (1), projenin tanıtımı daha iyi yapılmalı (1), mezun öğrenci iletişim sistemi oluşturulmalı (1), üniversitelerin denklik sorunu ortadan kaldırılmalı (1) kodlarıdır.

Tablo 15. YTB Projesi öğrenci görüşleri temasından elde edilen öneriler

Tema	Kod	Tez numarası	f
YTB Projesi öğrenci önerileri	YTB etkinliklerini farklı illere de taşınmalı	Y8, Y11,	2
	YTB farklı illerde çalışma ofisleri açılmalı	Y8, Y11,	2
	Öğrencilere sağlanan burs olanakları iyileştirilmeli	Y8, Y12	2
	Öğrencilerin talepleri göz önüne alınmalı	Y8, Y12,	2
	Öğrencilere kültür öğretimi yapılmalı	Y11,	1

Öğrencilere Türkiye'yi tercih etmeleri için tanıtımlar yapılmalı	Y10,	1
Türkiye'yi yanlış tanıtan dizilere yönelik önlem alınmalı	Y10,	1
Teknoloji etkili ve etkin bir şekilde kullanılmalı	Y11,	1
Öğrencilere konuşma pratiği yapma imkanı sağlanmalı	Y11,	1
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıkları dikkate alınmalı	Y12,	1

Tablo 15'te yer alan veriler incelendiğinde YTB Projesi öğrenci görüşleri temasından elde edilen öğrenci önerilerinin 10 alt temada toplandığı görülmektedir. Bunlar; YTB etkinliklerini farklı illere de taşınmalı (2), YTB farklı illerde çalışma ofisleri açmalı (2), öğrencilere sağlanan burs olanakları iyileştirilmeli (2), öğrencilerin talepleri göz önüne alınmalı (2), öğrencilere kültür öğretimi yapılmalı (1), öğrencilere Türkiye'yi tercih etmeleri için tanıtımlar yapılmalı (1), Türkiye'yi yanlış tanıtan dizilere yönelik önlem alınmalı (1), teknoloji etkili ve etkin bir şekilde kullanılmalı (1), öğrencilere konuşma pratiği yapma imkanı sağlanmalı (1), öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıkları dikkate alınmalı (1) alt temalarıdır.

UİHL Projesi ile ilgili tezler incelendiğinde bu tezlerde tartışma sonuç bölümleri yer alsa da öneriler bölümü bulunmamaktadır. Bu nedenle UİHL Projelerini konu edinen Y13 ve Y14 numaralı tezlerle ilgili öneriler tablosu oluşturulmamıştır.

Sonuç ve Öneriler

Çalışmada incelenen tezlerde 4 farklı projeye ait veriler bulunmuştur. PİKTES Projesi ile ilgili öğretmen görüşleri toplam 13 alt temaya ayrılmıştır. Öğretmenlerin projeye ait görüşlerinden elde edilen bulgulardan ilki materyal çeşitliliğinin eksik ve materyallerin yetersiz olduğudur. Elde var olan materyaller ise öğretime yeteri kadar katkı sağlayamamaktadır. Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise öğretmenlerin temel dil becerilerini öğretmekte zorlandıklarıdır. Çünkü bu temel dil becerilerini öğretmek zor bir konudur ve öğretmenlerden bir kısmı kendini bu alanda yetersiz görmektedir. En çok zorlanan beceri ise konuşma becerisidir.

Öğretmen görüşlerinden elde edilen diğer bir bulgu öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitimlerin yeterli olduğudur. Öğretmen görüşlerinden hareketle elde edilen bulgulardan bir diğeri uyum sınıflarının her sınıf düzeyinde olması gerektiğidir. Uyum sınıflarında eğitim şu anda sadece 3. sınıf öğrencilerine yapılıyor ancak 3. Sınıfın, öğrenciler için geç kalmış bir zaman olduğu katılımcılar tarafından özellikle belirtilmektedir. Uyum sınıflarının birinci, ikinci sınıf seviyesine mümkünse okul öncesi düzeye indirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgulardan diğeri velilere yönelik eğitim çalışmalarının yapılması gerektiğidir. Çünkü öğretmenler, velilerle iletişim kurmakta zorlanıyorlar, iletişim sağlayabilmek için çoğu zaman beden dili kullanmak zorunda kalıyorlar. Bunun önüne geçebilmek için velilere yönelik Türkçe Öğretim çalışmaları, kültür öğretim çalışmalarının yapılması gerektiği, bu çalışmaların yapılabilmesi durumunda sıkıntılarının pek çoğunun ortadan kalkacağı öğretmenler tarafından belirtiliyor. Yabancı dil sorunu, çözülmesi gereken bir diğer sorun olarak görmektedir. Çünkü öğrenciler dil bilmedikleri zaman üst sınıflara geçmiş olsalar dahi Türk eğitim sistemindeki kazanımları elde edememekte ve bu da

öğrencilerin başarısız olmalarına neden olmaktadır. Bundan dolayı dil öğretiminin en kısa sürede ve en erken çağda yapılması öğrencilerin başarılı olmaları için elzem bir durum olarak görülmektedir.

Öğretmenler dil öğretiminin tek başına yapılmasına karşıdır. Dil öğretimi yapılırken aynı zamanda bu öğrencilere kültür öğretimi yapılmasını da desteklemektedirler. Çünkü öğrencilerin içinde bulunduğumuz topluma uyum sağlamaları PİKTES Projesinin ismi gereği gerekmektedir. Bu nedenle bu öğrencilere dil öğretim yapılırken aynı zamanda kültür öğretiminde yapılması gerektiğini savunmaktadırlar. Proje ile ilgili öğretmen görüşlerinden diğeri öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğidir. Düşük ücret, yüksek çalışma süresi gibi sıkıntılar öğretmenleri zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin özlük hakları da yeteri kadar sağlanmamaktadır. Bundan dolayı öğretmenler çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Öğretmen görüşlerinden elde edilen bir diğeri bulgu öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğidir. Öğrencilerin pek çoğunun zor şartlar altında yaşadığı, kalabalık aile ortamlarında olduğunu göz önüne alırsak öğretmenlerin bu konuda ne derece haklı oldukları görülecektir. Öğretmen görüşlerinden elde edilen bir diğeri bulgu yabancı öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulması gerektiği, bunun mümkün olmadığı sınıflarda ise yabancı öğrenci yoğunluğunun azaltılması gerektiğidir. Çünkü yabancı öğrencilerin Türkçeyi yeteri kadar öğrenemedilerse Türk öğrencilerin yoğun olduğu sınıflarda öğretim görürken zorlandığı ya da öğretimin hızını yavaşlattıkları görülmektedir. Bundan dolayı mümkün olan okullarda yabancı öğrenciler için -özellikle Suriyeli öğrenciler için- ya ayrı sınıflar oluşturulmalı ya da sınıflardaki yabancı öğrenci yoğunluğunun azaltılması gerektiği öğretmenler tarafından savunulmaktadırlar.

Yabancı öğrencilerin Türkçeye karşı önyargıları olduğu öğretmenler tarafından dile getirilen bir diğeri bulgudur. Öğrencilerin genellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaşıyor olması, günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını Arapça ile giderebiliyor olmaları onların, Türkçeye ve Türkçe öğrenmeye karşı bir önyargı geliştirmelerine neden oluyor. Bunun önüne geçmek için bu önyargıları yıkmak gerekmektedir. Öğretmenler tarafından dile getirilen diğeri bulgu ölçme değerlendirme sisteminin yetersizliğidir. Ortak bir ölçme değerlendirme sisteminin olmaması, projenin tam olarak değerlendirilememesine neden olmaktadır. Bu da proje açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Öğretmenlerin PİKTES ilgili son görüşleri ise öğrenciler için uygun bir ortam hazırlanmalı ve bu öğrenciler Türkçeye mümkün olduğunca çok maruz bırakılmalıdır. Çünkü zaten günlük yaşamda Türkçeyi ikinci planda atan öğrenciler en azından okul süresi içerisinde Türkçe konuşulan bir ortamda kalmalı ve Türkçeyi öğrenmek için çaba harcamalıdır.

Büyük öğrenci projesi ile ilgili öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin genel olarak projeden memnun oldukları görülmüştür. Projeye birlikte Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığı artmaktadır. Projenin devam ettiği 1992 2010 yılları arasında Türkiye'ye özellikle Türk cumhuriyetlerinden yaklaşık 10 bin öğrenci gelmiştir. Bu öğrencilerin yaklaşık 3 bini mezun olmuş, 2500 civarında öğrenci öğrenime devam etmektedir. Kalan öğrenciler ise öğrenimlerini yarım bırakarak ülkelerine dönme kararı almıştır. Proje de öğrenci kaybının yüksek bir oranda olmasına rağmen diğeri projelere öncülük ediyor olması nedeniyle projenin devam ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Mezun olan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve bu mezunlar aracılığıyla Türkiye'nin mezun öğrencilerin bulunduğu ülkelerde etkililiğinin artırılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü mezun olan öğrencilerin pek çoğu

ülkelerine döndüğü zaman Türkiye'nin birer kültürel elçisi olarak çalışmaya devam ediyor ve bu şekilde Türkiye'nin o bölgelerde tanınırlığı artıyor.

YTB tarafından yapılan projelerle ilgili öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgularda karşımıza çıkan ilk sonuç ilk bulgu, genel olarak YTB öğrenciler için uygun ortamı sağlayamamaktadır. Öğrencilerin bu şekilde düşünmesinin temel sebebi yurt ortamlarının, ev ortamına göre daha kalabalık olması ve bu durumun öğrencilerin bireysel alanlarını kısıtlamasıdır. Diğer bulgu öğrenciler, aldıkları dil eğitimini yetersiz bulunmaktadır. Çünkü derslere devam ederken dil öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle öğrenciler YTB tarafından verilen dil kurslarının eğitim sürelerinin daha uzun tutulması gerektiğini savunmaktadır.

Öğrencilerin görüşlerinden bir diğeri Türkiye'yi tercih nedeniyle ilgili olan görüşleridir. Pek çok öğrenci Türkiye'yi Müslüman bir ülke olduğu için tercih ettiğini belirtmektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan bir başka görüş ise Türkiye'nin Müslüman olmasına karşın yeteri kadar dindar bir ülke olmadığıdır. Kendileri ibadetlerini yerine getirebiliyor ancak pek çok insanın dini ibadetlerini yerine getirmediğini görüyorlar. Bundan dolayı Türkiye'nin çok dindar bir ülke olmadığı görüşü öğrencilerin pek çoğunda hakim bir durumdur.

Öğrencilerin dile getirdiği görüşlerden bir diğeri projenin tanıtımının yetersiz olduğu görüşüdür. Çünkü öğrencilerin pek çoğu burstan yapılan tanıtımlar aracılığıyla değil, bir akrabaları aracılığıyla veya daha önce YTB bursuyla Türkiye'ye gidip gelen bir burslu öğrenci aracılığıyla haberdar olduklarını dile getirmişti getirmiştir. Türkiye bursları kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler, daha çok Türkiye'den geri kalmış veya daha az gelişmiş bir ülkeden geldiği için Türkiye'nin eğitim sisteminin kendi ülkelerindeki eğitim sistemine göre daha iyi olduğunu savunmaktadır. Bu da zaten öğrencilerin tercih nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrencilerin görüşlerinden elde edilen bir diğer bulgu pek çok öğrencinin Türkiye'yi yanlış tanıdığıdır. Çünkü öğrenciler daha çok diziler aracılığıyla Türkiye'yi tanımaktalar ve dizilerde Türkiye ya çok iyi ya da çok kötü tanıtmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerin çoğu Türkiye'ye gelince hayal kırıklığı yaşamaktadır. Öğrencilere proje tanıtılmadığı gibi Türkiye'de tanıtılmamıştır. Türkiye'ye gelmeden önce öğrencilerin pek çoğu Türkiye hakkında, Türk dili hakkında ya az bilgiye sahiptir ya da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Bu durum öğrencilerin buraya geldikleri zaman bocalamalarına neden olsa da süreç içerisinde uyum sağlamaktadırlar.

Öğrenciler öğretmenlerin tutumlarından memnundur. Çünkü öğretmenler kendilerine öğretme amacıyla yaklaşıyor, herhangi bir şekilde öğrenmelerine engel olacak bir çalışma yapmıyorlar. Ancak öğrencilerden bir kısmı etnik kökenleri, din veya ten rengi nedeniyle sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Bunun nedeni genel olarak öğrencilerin farklı dinlere mensup olması veya farklı bir ten rengine sahip olmasıdır. Bu durum öğrenciler için dezavantaj olduğunu göstermektedir. Öğrencilerden bir kısmı Türk eğitim sistemine uyum sağlamakta zorluk yaşamaktadır. Çünkü yeni bir ülkeye gelmek, dil öğrenme çabası içinde olmak, ortam değiştirmek öğrencilerde psikolojik olarak bir baskı oluşturuyor. Bu durum onların Türk eğitim sistemine ve çevreye uyumunu zorlaştırıyor. Üzerine bir de başarısız olma korkusu eklenince öğrencilerdeki uyum sorunu daha da artıyor.

Öğrenciler, Türkiye'de aldıkları diplomanın denkliğinin olmasından memnundur. Yani kendi ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'de aldıkları diploma sayesinde tekrar bir üniversite okumak veya eğitim almak durumunda kalmamaları onlara Türkiye'ye gelmeye sevk

etmektedir. Öğrencilerin belirttiği son bir durum aslında projeye alakalı olumsuz bir durumdur. Türkiye'nin pahalı Bir ülke olduğu görüşü öğrenciler arasında yaygındır. Özellikle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar Türkiye'yi de etkilemekte ve aldıkları burslar, öğrencilerin yaşamlarını idame ettirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu da öğrenciler tarafından projenin olumsuz bir yönü olarak ortaya çıkmaktadır.

UİHL Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen öğrencilerin görüşleriyle ilgili bulgulardan ilki, kültür farklılığı öğrenciler için zorluklar yaşatmaktadır. Çünkü öğrenciler Türkiye'ye çok farklı ülkelerden gelmektedir. Hepsi Müslüman ülkelere gelmiş olsalar dahi bazılarının ülkelerinde Müslümanlar azınlık durumunda. Dolayısıyla İslam kültürü ve Türk kültürüne karşı yabancılaşma çekmektedirler. Bu da öğrencilerin yaşamış olduğu sorunların ilkinin oluşturmaktadır. Öğrenci görüşlerinden bir diğeri Türkiye'nin bölgesinde örnek alınan bir ülke olduğu görüşüdür. Pek çok öğrenci Türkiye'yi ta Osmanlı Devleti döneminden itibaren tanımakta ve bir örnek olarak görmektedir. Bu da öğrencilerin tercihlerinde etkili olmaktadır.

Öğrenciler almış oldukları dil eğitimini yetersiz görmektedir. Çünkü bu proje kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler, herhangi bir hazırlık sınıfında eğitim görmeyip doğrudan 9 sınıf seviyesinden derse başlamaktadırlar. Hazırlık sınıfı gibi 1. dönem ders almakta 2. dönem ise normal müfredata devam etmektedirler. Bu da öğrenciler için bir sorun oluşturmaktadır. Yine öğrenciler okulların müfredatları tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Özellikle hazırlık sınıfı gibi bir müfredat oluşturulmalı, bu şekilde öğrencilerin dil öğrenimindeki eksiklikleri giderilmelidir. Aksi takdirde öğrenciler devam eden yıllarda bu eksiklerle öğrenim görmeye devam etmek zorunda kalmaktadırlar.

Türkiye'ye gelen öğrencilerin pek çoğu Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında olumsuz bir algıya sahip olsa dahi Türkiye'ye geldikten sonra bu algılarını değiştirdiklerini dile getirmişlerdir. Özellikle pek çoğu İslam dinini, imam hatip lisesinde okumaları nedeniyle daha rahat yaşadıklarını belirtmişlerdir. Uluslararası İmam Hatip Liseleri öğrencilere uygun ortamı sağlamaktadır. Çünkü bu öğrenciler burslu olarak Türkiye'ye gelmekte, barınma ihtiyaçları, beslenme ihtiyaçları bursları aracılığıyla karşılanmaktadır. Öğrenciler için herhangi bir ek gider oluşmamakta bu da öğrencilerin projeden memnun kalmalarını sağlamaktadır.

Öğrenci görüşlerinden elde edilen son bulgu ise UİHL Projesinin tanıtımı yeteri kadar yapılmamaktadır. Buraya gelen öğrenciler daha çok farklı ülkelere gitmek isteyip gidemeyen öğrencilerden seçilmektedir. Bu da projeyi ikinci bir tercih durumuna getirmektedir. Bunun yerine öğrencilere yeterli tanıtım yapılır ve proje aktif bir şekilde kullanırsa hem gelen öğrencilerin kalitesinde hem de aldıkları eğitimin kalitesi de artacaktır.

PIKTES Projesinde öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçlar 23 alt temada toplanmıştır. Bu temalardan ilki materyallerin yetersiz olduğu ve çeşitliliğinde de sıkıntı olduğu görüşüdür. Öğretmenlerin pek çoğu kullandıkları materyallerin öğretim yöntemleri açısından etkisiz kaldığını belirtmiştir. Farklı konularda aynı materyalleri kullanmak öğrencinin ilgisini çekmemekte, öğrencinin derse motivasyonunu azaltmaktadır. Bu da öğretmenlerin ders esnasında zorlanmalarına neden olmaktadır. Öğretmen görüşlerinden elde edilen diğer bir sonuç mobil uygulamaların geliştirilmesi sayesinde eğitim kalitesinin artacağıdır. Çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz ve her işi teknolojiyle yaparken hala kağıt üzerinden kalemle bir şeyler yapmak öğrencilerin ilgisini çekmemekte ve eğitimleri tekdüze bir hale getirmektedir. Bundan dolayı öğretmenler mobil uygulamaların geliştirilmesi ve teknolojinin etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Öğretmen görüşlerinden velilere yönelik eğitimlerin artırılmasının faydalı olacağı sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü pek çok veli öğretmenle iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Türkçeyi ya bilmemekte ya da az bilinmektedir. Bu nedenle iletişim oldukça sınırlı bir şekilde gerçekleştirilmekte, gerçekleşen iletişim de genellikle yanlış yönde gelişmektedir. Bundan dolayı velilere yönelik eğitimlerini artırılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Uygulayıcı öğretmen görüşlerinden uyum sınıflarının alt kademelere de taşınması gerektiği sonucu çıkmıştır. Çünkü uyum sınıfları sadece 3. sınıfta olduğu zaman öğrencilere farklı sınıf seviyelerde Türkçe öğretimi yapılamamaktadır. Bu da 3. sınıfa gelinceye kadarki konulardan öğrencilerin geri kalmasına neden olmaktadır. Bunun yerine öğrencilere 2. sınıf seviyesinde de uyum sınıfı kapsamında dil öğretimi yapılmalı ve bu şekilde öğrencilerin dil öğrenmedeki eksikleri giderilmeye çalışılmalıdır.

Öğretmen görüşlerinde ders kitaplarının öğrenci seviyesine uygun olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Kullanılan ders kitaplarının görselleri veya metinleri öğrenci seviyesinin genellikle çok üstündedir. Türkçe bilmeyen öğrenciler için görselin az olması, ders kitaplarının nitelik durumunu zayıflatmaktadır. Bundan dolayı ders kitaplarının iyileştirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Yine okullarda yabancı öğrenci yoğunluğu oldukça fazladır. Özellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Güney bölgelerde ve büyük şehirlerde sınıflarda yabancı öğrenci sayısının fazla olması, dersin işlenişini zorlaştırmaktadır. Çünkü öğrencilerden pek çoğu Türkçe bilmemekte, bilenler de eksik bilmektedir. Bundan dolayı konuyu anlamakta zorlanmaktadır. Bu da sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Öğretmen ve veli arasında bir iş birliği sağlanması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü velilerin öğretmenle iletişimi zayıftır. Öğretmenler veli ile iletişim kuramamakta ve eğitim sürekli olarak aksayarak devam etmektedir. Öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için velilerin öğretmenlerle iş birliği içerisinde ve iletişim halinde olması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntem ve teknikleri yeterli değildir, çeşitlilik azdır. Öğretmenler pek çoğu kendilerini geliştirmekte zorlandıklarını dile getirmiştir. Buna sebep olarak ise kaynak yetersizlikleri veya zaman kısıtlılığı gösterilmektedir.

Öğretmenlerin görüşlerinden ortaya çıkan bir diğer sonuç, öğretmenlere yönelik olan eğitimlerin yeterli olmadığı yönündedir. Belirli aralıklarla bu eğitimler veriliyor olsa dahi eğitimler arası zaman açıldıkça eğitimlerin kalitesi de düşmektedir. Bu sebeple öğretmenler verilen eğitimlerin yeterli olmadığını düşünmektedirler. PİKTES Projesinin yürütüldüğü okulların şartları yeterli değildir. Özellikle kalabalık sınıf ortamları, yetersiz derslikler, eğitimlerin merdiven altı diyebileceğimiz mekanlarda yapılmasına neden olmaktadır. Bu da öğrencilerin eğitimlerden yeterli verimi alamamasına neden olmaktadır.

Öğretmenlerin belirttiği görüşlerden çıkan bir diğer sonuç ölçme değerlendirme sisteminin yetersizliğidir. Ortak bir ölçme değerlendirme sisteminin olmaması, öğrencilerin ortak bir sistemle değerlendirememesi, projenin eksik kalan bir yanıdır. Hangi öğrencinin hangi sınıf seviyesinde olması gerektiği net bir şekilde belirtilmediği için uyum sınıfına üst kademedeki bir anda öğrenci gelebilmekte veya uyum sınıfındaki bir öğrenci bir anda tekrar eski sınıfına gönderilebilmektedir. Bu da uygulayıcılar için sorunlar oluşturmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen sonuçlarda öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda öğretmenler genel olarak düşük ücret ve yüksek süreli çalışma şartlarından dert yanmaktadır. Aldıkları ücretlerin başlangıç dönemlerinde iyiyken her geçen gün daha azalmaya başladığını belirtmektedirler. Ayrıca çalışma şartlarındaki uzun çalışma saatleri, iş akitlerinin kolay bir şekilde sona

endirilebilmesi, özlük haklarının yeterli olmaması gibi sebepler nedeniyle çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedikleri görülmektedir.

Öğretmenler PİKTES kapsamında gelen yardımların bütün yabancı öğrencilere yönelik yapılması, millet veya uyruk farkı gözetilmemesi gerektiğini belirtmektedirler. Çünkü bazı okullarda gelen yardımların veya kullanılması gereken ücretlerin yabancı öğrencilerin bir kısmını kapsadığı, hepsine dağıtılmadığı şeklinde görüşler ortaya çıkmaktadır. Öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre öğrencilere kültür öğretimi yapılmamaktadır. Bu, eksiklik olarak öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Çünkü kültür öğretimi yapılmadığı için bu öğrenciler Türk kültürüne yabancı kalmakta ve kültürel bağlamda kendilerini eksik hissetmektedir. Toplum içerisinde yaşarken topluma uyum sağlayamamakta, adapte olmakta zorluk yaşamaktadırlar. Bir diğeri sonuç öğretmenler öğrencilerin öz kültürlerine yeteri kadar saygı duymamaktadır. Onlara Türk kültürünü öğretirken direktme, zorlama yolunu seçmek, öğrencilerin kendilerini Türk kültürüne kapatmalarına neden olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için öğretmenlerin farklı kültürlere saygı duyma oranının artırılması gerekmektedir.

Bir diğeri sonuç yabancılarla Türkçe öğretimde ilkökul seviyesinin geç kalmış bir seviye olduğudur. Türkçe öğretmek için okul öncesi dönemden başlanılmalı ve kademeli olarak ilerlenmelidir. İlkokula başlayan bir çocuk Türkçeyi biliyor olarak gelirse daha başarılı olacaktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde de Türkçe öğretim çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmen görüşlerinden elde edilen bir diğeri sonuç öğretim programlarının öğrenci seviyesine uygun olmadığı sonucudur. Alfabe farklılığını dikkate almayan bir öğretim programı öğrencilerin öğrenmesine olanak sağlamamaktadır. Bundan dolayı programda bu alfabe farklılıklarına yer verilmelidir. Öğrenciler derse motive olamamaktadır görüşü bir diğeri sonuçtur. Burada özellikle okullardaki fiziki yetersizlikler materyal eksiklikleri gibi nedenlerden kaynaklı olarak öğrenciler derse yeteri kadar motive olamamaktadır. Bu da öğrencilerin akademik başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Öğretmenler tarafından öğrencinin seviyesine uygun öğretim yöntem ve teknikleri her zaman kullanılmamaktadır. Kullanıldığı zamanda bu yöntem ve teknikler yeterli olmamaktadır. Öğretmenler bu alanda kendilerinde eksiklik görmekte ancak pek çoğu da kendisini geliştirmek için herhangi bir çaba harcamadığını dile getirmektedir. Bu durum öğrencilerin öğrenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Öğretmen görüşlerinden elde edilen son sonuç ise temel dil becerilerine önem verilmediği sonucudur. Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel beceriler belirli sırayla öğretilmesi gereken becerilerdir. Uygulayıcıların pek çoğu bu sıraya uymamakta. Bundan dolayı da öğrencilerde öğrenme eksiklikleri ortaya çıkmaktadır.

BÖP ile ilgili elde edilen sonuçlarda ilki projenin ve aday seçimi tanıtımının yeteri kadar yapılamadığıdır. Proje aslında Türkiye'nin yurt dışında tanınmasını sağlayacak bir proje iken projeyi sadece bir dil öğretim projesiymiş gibi tanıtmak projenin büyüklüğüne gölge düşürmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin pek çoğu projeyi tercih etmemektedir. Bundan dolayı projeyi doğru bir şekilde tanıtılabilmek projenin başarısı için etkili olacak bir sonuçtur. Proje kapsamında mezun olan öğrenciler arasında koordinasyonu sağlayacak bir merkez yoktur. Bu durum öğrencilerin birbirleriyle iletişim halinde kalmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye ile iletişim halinde kalmaları gerekirken pek çoğu mezun olduktan sonra gitmiş ve iletişim kopmuştur. Bundan dolayı yapılan onca yatırımın karşılığı tam olarak anlamamıştır. Öğrencilere yönelik bir mezun sisteminin geliştirilmesi öğrencilerin Türkiye ile ilişkilerini düzenli bir şekilde tutacak ve bu sayede Türkiye istediği sonuçları elde edilecektir.

Diploma denkliklerinin tam olarak sağlanamamış olması ise bir diğer sonuçtur. Öğrencilerden bir kısmı ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'de almış oldukları eğitimin kendi ülkelerindeki üniversitelere denk olmadığını görmekte bundan dolayı haricen bir eğitim daha almak durumunda kalmaktadır. Bu sorunun çözülmesi öğrencilerin tercih sıralamalarında Türkiye'yi ön sıralara çekmelerini olanak sağlayacaktır.

YTB Projesi öğrenci görüşleri temasından elde edilen sonuçlar dan ilki YTB'nin farklı illerde çalışma ofislerinin olmaması sonucudur. Bu sonuç öğrencilerin YTB ile istedikleri her an iletişim kuramamaları, sorunlarına çözüm üretilse dahi sorunlara çözüm üretilme süresinin uzaması gibi sonuçlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. İkinci sonuç öğrencilere sağlanan burs olanaklarının yetersizliğidir. Çünkü YTB kapsamında gelen öğrencilerin pek çoğu üniversite yurtlarında kalsalar bile dışarıyla sürekli olarak bir iletişim halindedirler. Aldıkları burslar dışarıdaki yaşamlarına yeteri kadar katkı sağlamamaktadır. Bundan dolayı öğrenciler burs olanaklarını yetersiz bulunmaktadır.

Bir diğer görüş öğrencilerin taleplerini dikkate alınmadığı yönede sonuçtur. Öğrenciler daha fazla sosyal hak talep ederken YTB tarafından bu istekleri olumlu karşılanmamaktadır. Bundan dolayı öğrenciler, taleplerinin dikkate alınmadığı düşüncesine sahip olmaktadır. Projenin tanıtımı hem Türk öğrencilere hem de yabancı öğrenciler yeteri kadar yapılmamaktadır. Yabancı öğrenciler proje hakkında gerekli bilgiyi dijital platformlardan yeteri kadar alamamaktadır. Türk öğrenciler ise yurt dışından gelen öğrencilerin birer kültür elçisi olarak görülmesi, onlara yardım edilmesi gerektiğini bilmemektedir. Öğrencilerin pek çoğu yurt dışından gelen öğrencilere karşı önyargı ile yaklaşmaktadır. Eğitimlerin kalitesini öğrenciler genel olarak yetersiz bulunmaktadır. Bunda hazırlık sınıfında yeteri kadar dil öğretimi yapılmaması nedeniyle, öğrencilerin lisans derslerini alırken dil kaynaklı sıkıntılar yaşamalarıdır. Bununla beraber öğrenciler kendi ülkelerindeki eğitime göre Türkiye'deki eğitimin daha kaliteli olduğunu da belirtmektedirler.

Öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmeleri için yapılan tanıtımlar yetersizdir görüşü bir diğer sonuçtur. Öğrencilerin pek çoğu projeden kendi imkanlarıyla haberdar olmaktadır. Bu da öğrencilerde Türkiye'yi tercih etmek için bir istek uyandırmamaktadır. Proje ile birlikte elde edecekleri kazanımlardan da bahsedilmediği için öğrencilerin pek çoğu projeyi tercih etmemektedir. Bir diğer sonuç Türkiye'yi tanıtan dizilerin pek çoğu Türkiye'yi yanlış tanıtmaya eğiliminde olmasıdır. Diziler Türkiye'yi ya çok iyi ya da çok kötü bir ülke olarak göstermektedirler. Bundan dolayı öğrencilerin pek çoğu Türkiye'ye gelmek istememektedir. Gelen öğrenciler de Türkiye'ye geldikleri zaman bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Bu durumun önüne geçmek için Türkiye'yi tanıtan dizilerin kalitesine yönelik bir önlem alınması gerekmektedir.

Öğrenci görüşlerinden elde edilen bir diğer sonuç öğrencilere kültür öğretim yapılmadığı sonucudur. Öğrenciler, kültür öğretiminin yapılması durumunda Türk kültürüne daha kolay uyum sağlayacaklarını ve yaşadıkları pek çok zorluğun önüne geçebileceklerini belirtmektedirler. Öğrencilerden bir kısmı öğretmenlerin kendi kültürlerine yönelik hoşgörüsüz davrandığını belirtmektedir. Bu durum belki Türkiye'deki doğal karşılanan bir durumun kendi kültürlerinde doğal karşılanmamasından kaynaklı olabilir ya da dedikleri gibi öğretmenler öğrencilerin kendi kültürlerine yönelik ön yargıyla yaklaşmaktadır. Bunun önüne getirilmesi gerektiği sonucu öğrenciler tarafından dile getirilmiştir.

Öğrenciler dil öğretimi esnasında teknolojinin etkili ve etkin bir şekilde kullanılmasını istemektedir. Sınıf ortamlarının daha fazla dijitale taşınması, etkinliklerin daha çok dijitali

içermesi, öğrencilerin istedikleri her an derse ulaşabilmeleri açısından önemli bir durumdur. Öğrencilerin pek çoğu bu durumdan memnun olacaklarını dile getirmiştir. Öğrencilerden pek çoğu bireysel ve kültürel farklılıklarının dikkate alınmadığını dile getirmiştir. Öğrenciler bu konuda öğretmenlerden daha fazla anlayış beklemekte, kültürel farklılıklara hoşgörülle yaklaşılmasını istemektedirler. Bunun sağlanması durumunda öğrencilerin derse yönelik istekleri artacak ve motivasyonları sağlanmış olacaktır.

Uluslararası İmam Hatip Liseleri Projesinden elde edilen sonuçlardan ilki projenin öğrencilere uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucudur. Öğrencilere eğitim verilen müfredata göre, öğrencilerin hazırlık sınıfı almadan doğrudan derse başlamasına gerektirmektedir. Öğrenciler geldikleri yılın 1. döneminde Türkçe öğrenmekte 2. dönem ise diğer öğrencilerle birlikte normal derslere devam etmektedirler. Bu da öğrenciler için dil yeterliliği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bunun önüne geçmek için öğrencilere bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi verilmesi gerektiği öğrencilerde ağır basan bir düşüncedir. Eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenciler tekrar ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'nin birer kültürel elçisi olma rolünü üstlenirler. Bu da öğrencilere verilen eğitimin kaliteli olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu öğrencilerle iletişimi koparılmaması, sonraki dönemlerde uluslararası alanda ortaya çıkacak sorunların kolay ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır.

Öğrenciler tarafından belirtilen bir diğer sonuç sosyal etkinliklerin yetersiz olduğudur. Öğrenciler sosyal etkinlik çeşitlerinin artırılmasını, hatta bu etkinliklerin daha sık yapılmasını istemektedir. Çünkü etkinlikler sırasında öğrencilerin hem akranlarıyla kaynaşması hem de dil öğrenmeye yönelik çabalarının da artması sağlanmaktadır. Bu da öğrenciler için olumlu bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplardan elde edilen bir diğer sonuç burs olanaklarının yetersizliğidir. Öğrencilerin pek çoğu almış oldukları bursları yetersiz görmektedir ancak bazı öğrenciler ise yurt haricinde bir alanda çok fazla zaman geçirmediikleri için aldıkları bursun fazlası yeterli olduğunu dile getirmektedir.

Öğrencilerin kültürel ve bireysel farklılıklarına dikkat edilmesi gerektiği öğrenciler tarafından dile getirilmektedir. Bu kültürel farklılıklara dikkat edilmemesi daha çok öğrencilerin ilk geldiği dönemlerde karşılaştıkları bir sorundur. Öğrenciler yeni bir kültüre, yeni bir topluma uyum sağlamaya çalışırken zaman zaman Türk toplumunda hoş görünmeyen davranışlar sergilemektedir. Bu da Türk öğrencilerin veya Türk öğretmenlerinin onlara karşı ön yargıyla yaklaşmasına neden olmaktadır.

PİKTES Projesi için öğretmen görüşlerinden elde edilen öneriler sıralanmıştır. Bu önerilerin birincisi mobil uygulamalar geliştirilmeli ve teknolojik imkanlardan faydalanılmalıdır. Bu sayede teknolojiyle iç içe olan öğrencilerin dil öğrenmeleri kolaylaşacak hatta öğrenciler ders için istekli bir hale gelecektir. Öğretmen eğitimlerinin artırılması önerisi hatta bütün öğretmenleri kapsamaması gerektiği önerisi öğretmenler tarafından getirilen bir öneridir. Çünkü PİKTES Projesinde görev alan öğretmenler yabancılara Türkçe öğretimi konusunda bilgili iken diğer öğretmenlerin çoğu bu alanda yeteri kadar bilgiye sahip değildir, öğrenciye nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmemektedir. Bundan dolayı eğitimlerin bütün öğretmenleri kapsamaması gerektiği önerisi vardır.

Uyum sınıflarının daha alt kademelere çekilmesi gerektiği önerisi getirilmiştir. Buna gerekçe olarak ise öğrencilerin Türkçe öğrenmeye daha erken eğitim seviyesinde başlamasının, öğrencilerin sonraki yaşamlarını kolaylaştıracağı inancıdır. Çünkü öğrenci dil öğrenmeye ders öğrenmeden önce başlamalı ki öğrenciler iki zor işi bir arada götürmeye çalışmamalıdır. Bir

diğer öneri velilere yönelik eğitimlerin arttırılması gerektiğidir. Velilere, için yapılan eğitimler, öğrenciler için daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü öğrenciler evde velileriyle yine Türkçe konuşma imkanı bulacak ve bu da onların Türkçe öğrenmemeye karşı dirençlerini kıracaktır.

Materyal eksikliğinin giderilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiği getirilen bir diğer öneridir. Öğretmenler kullandıkları materyalleri yeterli görmemekte çoğu zaman farklı konular için aynı materyalleri kullanmak zorunda kaldıklarını belirtmektedirler. Materyallerin kalitesinin artırılması gerektiği ise bir diğer öneridir. Materyallerin eğitim verilen konu ile ilgili olarak çok basit, öğrenci seviyesinin altında kaldığı görüşleri öğretmenler tarafından dile getirilmekte ve öğretmenler bu konuda çalışma yapılmasını istemektedirler.

Okuldaki başarıyı artırmak için öğretmenler velilerle birlikte iş birliği yapabilmeli, öğrencilerin okula devamını sağlamak için velilerin desteğini almalıdırlar. Yine sınıflarda öğretilen bilgilerin Evde tekrar edilebilmesi özellikle pratik yapılabilmesi için evdeki bireylerin de Türkçe öğrenmesine önem verilmelidir. Öğretmenlerin yabancı öğrencilere bakış açılarını değiştirmeleri gerekmektedir. Özellikle sığınmacı durumunda olan öğrencilerin, sanki ülkeyi işgal ediyormuş gibi algılanmaları öğrencilerin kendilerini kötü hissetmelerine neden olmaktadır. Bu durum öğrencilerin derse karşı olan ilgilerine de yansımaktadır.

Öğretmenler, öğretim yöntemlerini çeşitlendirmeli, bu alanda kendilerini geliştirmek için farklı eğitimler alarak farklı yöntemler geliştirebilmelidirler. Bu da öğretmenlerin pek çoğunun istediği ama yapmak için gerekli zamanı ya da enerjiyi bulamadıkları bir öneri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçme değerlendirme sistemi, daha aktif ve daha şeffaf bir şekilde düzenlenmelidir. Öğrencilerin hangi durumlarda uyum sınıfına geçeceği, hangi sınıf seviyesinden uyum sınıfına seçileceğinin açıkça belirtilmiş olmasına rağmen zaman zaman ölçme sistemindeki eksikliklerden dolayı, öğrencilerin farklı sınıf seviyelerinden uyum sınıflarını alındığı görülmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için ölçme değerlendirme sisteminin aktif bir şekilde kullanılması gerektiği önerilmektedir.

Öğretmenlerin yasal hakları iyileştirilmelidir. Öğretmenlerin şu an hali hazırda bulunan özlük hakları onlar için yeterli değildir. Öğretmen olarak çalışmalarına rağmen öğretmenlik meslek kanuna tabi olmayıp işçi statüsünde olmaları öğretmenler için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Yine tayin haklarının çok kısıtlı olması, sözleşme durumlarının yenilenmeme ihtimali gibi durumlar, öğretmenlerin çalışma motivasyonlarını düşürmekte ve yeteri kadar verimli olmamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmelidir. Sınıflardaki yabancı öğrenci yoğunluğu azaltılmalıdır. Çünkü yabancı öğrencinin fazla olduğu sınıflarda öğretmenler, iletişim sıkıntısından dolayı öğrencilerle yeteri kadar iletişim kuramamakta ve sınıftaki hakimiyeti olumsuz yönde etkilemektedir.

Öğrencilere kültür öğretim yapılmalıdır. Bu öğrencilerin Türk kültürünü tanınması, Türk kültürünü anlaması sağlanmalıdır. Bunun başarılması durumunda öğrencilerin akademik başarılarının öndeki engeller ortadan kalkmış olacaktır. Fiziki şartları elverişli olma okullarda dil laboratuvarlarının kurulması, öğrencilerin bu alanlarda istedikleri kadar pratik yapmalarını sağlayacak ve öğrencilerin dillerini geliştirmelerini kolaylaştıracaktır.

Öğrencilerin öğrenmeye karşı olumsuz görüşlerinin engellenmesi için motivasyonlarını yüksek tutmak önemlidir. Öğrenciden motivasyonunu yüksek tutmak için zaman zaman farklı etkinlikler yapılmalı, öğrencilerin derse adapte olmaları sağlanmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin farklı bir alfabe kullandığını göz ardı etmemeli ve bu öğrencilere ders verirken

farklı bir sistemle yazı yazdıkları, farklı bir alfabe öğrendikleri ve onun kolay olmadığını bilmelidir.

Öğretmen görüşlerinden elde edilen son öneri ise öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması gerektiğidir. Her öğrenci farklı bir bireydir. Farklı bir yaşam standardı, farklı duyguları vardır. Bundan dolayı öğrencilerin hepsine dil öğretimi aynı yöntemler kullanılarak yapılamaz. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına göre yöntem veya teknik öğretmen tarafından seçilip uygulanmalıdır.

Büyük öğrenci projesiyle ilgili önerilerin birincisi, proje mevcut durumuna göre geliştirilmeli ve öğrenciler için bir tercih sebebi haline getirilmelidir. Bunu yaparken öğrencilerin Türkiye'yi neden tercih etmesi ve bu projede neden eğitim almaları gerektiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Proje kapsamında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü öğrenciler mezun olduktan sonra Türkiye ile bağlantılarını koparmaktadır. Bu da öğrencilerden istenilen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Proje, farklı ülkelere yönelik çalışmalar yapmalı ve farklı ülkelerde tanıtımları olmalıdır. Bu sayede projenin etki alanı genişleyecek ve farklı ülkelerden ülkemize öğrenciler gelecektir. Bu gelen öğrenciler de Türkiye'nin kültür elçisi sayısının artmasını sağlayacaktır. Projenin tanıtım yeteri kadar yapılamamaktadır. Bu durum, öğrencilerin projeden haberdar olmasına ve projeyi tercih etmemesine sebep olmaktadır. Öğrencilerin aslında farklı bir projeye ilgili araştırma yaparken BÖP'ten tesadüfen haberdar oldukları görülmektedir. Bunun için proje tanıtım ofisi veya farklı bir çalışma yapılarak projenin tanıtımı yeteri kadar sağlanmalıdır.

Mezun öğrencilerle iletişim, irtibat hiçbir zaman koparılmamalıdır. Çünkü mezun edilen binlerce öğrenciden çoğunun şu anda ne durumda olduğu hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bu bilgiyi elde edebilmek için öğrencilerle irtibat hiçbir zaman kesilmemeli ve bu öğrencilerle kurulan iletişim sayesinde yeni gelecek öğrencilerin daha kaliteli olması sağlanmalıdır. Üniversitelerin denklik sorununun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü Türkiye'ye gelen bir öğrenci, ülkesine döndüğü zaman herhangi bir eğitim almak zorunda kalırsa bu, öğrenci için Türkiye'nin tercih edilme durumunu ortaya çıkarmaktadır. Denklik sorunun çözülmesi halinde Türkiye'ye gelecek öğrenci sayısında da ciddi bir artış olacaktır.

YTB Projesi kapsamındaki öğrenci görüşlerinden birincisi, YTB'nin etkinliklerinin farklı illere taşınması gerektiğidir. Bu sayede öğrenciler farklı illeri, farklı bölgeleri tanıyacak ve bu durum onların dil öğrenme motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer öneri YTB'nin farklı illerde çalışma ofisleri açması gerektiğidir. YTB'ye çağrı merkezi aracı ile pek çok öğrenci ulaşabilmektedir. Ancak bazı durumlarda yüz yüze yapılması gereken görüşmeler belirli merkezlerde olan YTB ofislerinden dolayı sektöre uğramakta ve öğrenciler işlerini halledememektedir.

Öğrencilere sağlanan burs olanaklarının iyileştirilmesi bir diğer öneridir. Öğrenciler bu sayede kişisel ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayacaklardır. Öğrencilerin talepleri göz önüne alınmalıdır. Bu sayede projede var olan aksaklıklar çözüme kavuşturularak projenin daha ileriye taşınması sağlanacaktır. Öğrencilere kültür öğretilmesi gerektiği bir diğer öneridir. Bu durum öğrencilerin Türk kültürünü tanımasını ve daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye uyum sağlamasını sağlayacaktır.

Öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesi için Türkiye'nin tanıtımına önem verilmeli, daha kaliteli tanıtımlar yapılmalıdır. Türkiye, bir çekim merkezi haline getirilirse öğrencilerin daha fazla tercih edeceği düşüncesi hakimdir. Türkiye'yi tanıtan dizilere, programlara belirli bir standart getirilmesi öğrencilerin Türkiye'yi doğru tanımasına olanak sağlayacaktır. Yanlış tanıtan

dizilere karşı gereken önlemlerin alınması gerektiği bir diğer öneri olarak belirtilmiştir. Teknolojinin etkili bir şekilde kullanılması projenin etki alanını geliştirecektir dijital oyunlar, dijital platformlar öğrencilerin Türkçe öğrenmesini destek sağlayacaktır. Bu nedenle teknolojinin kullanılmasına önem verilmelidir.

Öğrencilerin pratik yapması için gereken ortamlar sağlanmalı, öğrenciler dili etkili bir şekilde kullanabilmelidirler. Bu sayede öğrenciler öğrenmiş oldukları dili kalıcı bir hale getirebileceklerdir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmalı, bireysel farklılıklarının yanında kültürel farklılıklarının da olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Öğrencilere bu bilinçle yaklaşılması durumunda öğrencilerin derse karşı motivasyonları artacak, dil öğretimi daha kolay bir şekilde yapılacaktır.

Kaynakça

Açık, F. (2008). *Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri*. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda sunuldu, Gazimağusa, Kıbrıs.

Akdağ, M. (2014). *Türkiye bursları kapsamında yükseköğrenim için Türkiye’ye gelen öğrencilerin sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anayurt, M. O. (2022). *Kültürel diplomasi silahı olarak pazarlama: Ankara’da eğitim gören Türkiye burslusu öğrenciler üzerinde nitel bir araştırma*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.

Ateş, M. H. (2021). *Uluslararası imam hatip liseleri öğrencilerinin uyumu: uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu imam hatip lisesi örneği*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aykaç, N. (2015). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin genel tarihçesi ve bu alanda kullanılan yöntemler*, Turkish Studies, 10 (3) Winter. p. 161-174.

Biçer, N (2012). *Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi*, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/4 s. 107-133.

Biçer, N. (2017). *Türkçe Öğretimi Tarihi*. İstanbul: Kesit Yayınları.

Chatzisouleiman, G. (2022). *Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı ile Türkiye bursları kapsamında lisansüstü burs alan öğrencilerin almış oldukları eğitimi değerlendirmeye ilişkin görüşleri*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çalık, M., Sözbilir, M. (2014). *İçerik Analizinin Parametreleri*, Eğitim ve Bilim, 39 (174), 33-38.

Çite, E. (2022). *Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştığı problemlere ilişkin görüşlerin incelenmesi -Adana ili örneği*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Dinçer, S. (2018). *Eğitim bilimleri araştırmalarında içerik analizi: meta-analiz, meta-sentez, betimsel içerik analizi*, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.

Göçer, A. (2013). *Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi*. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.). *Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı* içinde (s. 171 - 179). Ankara: Grafiker Yayınları.

- Hüseyin, E. (2022). *PICTES projesinde görev alan Türkçe öğretmenlerin görüşlerine göre uyum sınıflarındaki öğrencilere Türkçe öğretiminin incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Kardaş, M. N. & Kaya, M. (2019). *Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi*. M. N. Kardaş (Ed.). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi içinde* (s. 1 – 25). Ankara: Pegem Akademi.
- Korkut, M. (2016). *Yabancı uyruklu öğrencilerde Türk Türkiye ve islam algısı: uluslararası imam hatip liseleri örneği*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Nasifoğlu, M. (2023). *Piktes projesi kapsamında görev yapan sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretime yönelik görüşlerinin incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Nurlu, M. (2019). *Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Görüşler, Projeler, Etkinlikler, Öneriler*. Ankara: Kalem Kitap.
- Oğraş, İ. (2019). *Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecine yönelik öğretmen görüşleri*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
- Ovalı, E. (2023). *İlkokulda yabancı uyruklu öğrencilere ikinci dil olarak Türkçe öğretiminin kapsayıcı eğitim açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Özdemir, C. (2018). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihçesi*, *Alatoo Academic Studies*, 2 (58 - 65).
- Şengül Seçgin, Ç., Türkçelik, Ö. ve Soyupak, M. (2023). *Karıştırılan İki Önemli Mesele: Osmanlı'da Devşirme Sistemi ve Pençik Kanunu*, *Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi*, 6 (8): 1053-1065.
- Taşay, H. (2023). *Okul yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu destekleme projesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
- Terzi, H. M. (2013). *Türkiye'nin büyük öğrenci projesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tozan, S. (2019). *Kültürlerarası iletişimin geliştirilmesinde uluslararası öğrencilerin etkisi: YTB Sakarya üniversitesi öğrencileri örneği*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Ulukuş Yaprak, M. (2023). *Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türkiye'ye entegrasyonunda eğitimin etkisi*, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.